

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ПЕРЕВОД И КУЛЬТУРА. ТЕХНОЛОГИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ

Эрназарова Мархабо Нарбаевна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

ernazarova1976@list.ru

Аннотация: В данной статье излагаются мнения о культуре перевода, на что должен обращать внимание переводчик. Обсуждается значение культурных особенностей при переводе. И успех компетентности переводчика в области фоновых знаний и степени освоения им переводческой техники.

Ключевые слова: перевод, культура, процесс, цивилизация, компетентность.

Перевод - это процесс, имеющий много тонкостей языка. Не существует определенных предписывающих правил перевода. В своей сложной работе переводчик сталкивается с проблемами, возникающими из грамматических, синтаксических и лексических структур. Язык является отражением этнической группы, он играет ключевую роль в передаче культурных ценностей из поколения в поколение. Переводчик делает возможным обмен информацией и идеями между носителями различных языков. Перевод – процесс, значимый для культуры и языка. Роль переводчика очень важна в данном процессе. Переводчик должен хорошо владеть как исходным, так и целевым языками. Более того, он должен быть знаком с культурой разных народов. Познания в культуре языка имеет главную роль в переводе. Перевод культурных особенностей— это понятие, которое должно быть также изучено в рамках культурной антропологии, области антропологии, посвященной вопросам культуры человечества. Эта дисциплина рассматривает перевод сквозь призму культурных различий.

И действительно, переводоведение основано не только на языковых проблемах, но и на культурных контекстах различных народов.

Некоторые антропологи возражают против передачи культурной специфики при переводе. По мнению этих исследователей, культура стремится к определённой согласованности, которая может быть найдена в мышлении и практической деятельности людей . В этом случае переводчик

должен обладать гораздо более широкими знаниями, чем предоставляет текст. Кроме того, передача культурной специфики при переводе не может быть равноценной, поскольку некоторые культуры и общества являются доминирующими по сравнению с другими, и таким образом данное влияние ограничивает передачу культурной специфики при переводе. И действительно, в передаче культурной специфики при переводе, целевой язык может доминировать над исходной культурой, с тем чтобы сделать текст культурно понятным для читателей. Суть культуры понять довольно сложно, поэтому передача культурной специфик при переводе, безусловно, ограничена, тем более что между культурами существуют границы, которые при этом необходимо различать. Необходимость овладения орфографических норм обусловлена тем, что орфографическая грамотность выступает составной частью общей языковой культуры человека, она обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимания при письменном общении.[1]

Перевод культурных особенностей, очевидно, подразумевает понятие культуры, которому необходимо дать определение, с тем чтобы правильно понять термин перевод культурных особенностей. Культура имеет два разных значения: первое определяет культуру как цивилизованное общество в развитой стране, между тем как второе рассматривает культуру как совокупность поведения и образа жизни народа. Как указывалось ранее, культура приобретает важную роль и значение в переводе. По мнению Катана, культура является общей моделью мира, иерархической моделью верований, ценностей и стратегий, которые могут направлять действия и взаимоотношения людей. Культура может быть приобретена различными путями, например, через образование. Термин цивилизация определяется как развитое человеческое общество, которое сумело создать свою культуру благодаря людям. Согласно этой концепции, переводчик может переводить текст, решая вопрос развития культуры.[2]

Как известно, язык определенной нации развивается в рамках уникальной культуры и не может рассматриваться в отрыве от неё. Национально-культурные особенности каждого народа индивидуальны, они находят выражение в языке и бывают даже при близком переводе не всегда понятны носителям другого языка иной культуры. При изучении русского языка развиваются интеллект, воображение, внимание, наблюдательность, речевое мышление и творческие способности.[5]

Культура возникает и действует в конкретной нише и состоит из локальных и общих компонентов. Очевидно, что как раз за счет локальных

компонентов и формируется национально специфические различия в языковой картине мира, ведущих к межкультурному непониманию. Большинство специалистов отмечают решающее значение фоновых знаний для решения проблемы культурной непереводимости. А. В. Федоров дает следующее определение фоновых знаний: «фоновые знания — социокультурные сведения, характерные лишь для определенной нации или национальности освоенные массой их представителей им отраженные в языке данной национальной общности» Таким образом, эффективное межъязыковое и межкультурное посредничество не осуществимо без запаса новых знаний. Проблема культурной непереводимости в итоге сводится к проблеме восполнения переводчиков определенных знаний, общеизвестных в культуре иностранного языка, но отсутствующий у тех, кто читает текст на переводимом языке. Такие пробелы в знаниях реципиентов называются лакунами.

Система значений в каждом языке соответствует культурной компетенции его носителей, потому что язык отражает мировоззрение населения в контексте культурных традиций. Культурологическое содержание текста создается языковыми единицами, содержащими культурный компонент в виде денотативных и коннотативных значений, полных описаний объектов, культурных процессов и культурно-исторических явлений. Образное мышление любого этноса отражается в художественных образах и художественных особенностях формы, при переводе которых не должно возникать несоответствий в восприятии читателя – носителя другого языка. А это значит, что переводчик должен поддерживать «баланс» между культурами. Переводчик преломляет значение оригинального текста, выступая в роли представителя как своей родной, так и чужой культуры. Он создает свою собственную картину мира, которая формирует его сознание как билингва. Читатель же воспринимает значение переведенного текста сквозь призму своего национального сознания и культуры. Переводчик может принадлежать к той же культуре, что и автор, а может быть и представителем иной культурной традиции. Здесь важно отметить, что переводчик ревербализирует или девербализирует «другие значения» в отношении к автору или читателю. Оптимальность процесса перевода обусловлена пересечением ментальных пространств автора оригинального текста и переводчика. Поэтому любой перевод отражает личность переводчика, что делает субъективность одной из доминант его профессиональной деятельности. Понятно, что конфликт или успешность коммуникативных взаимодействий зависят от культурной компетенции участников коммуникации, т.е. от сходств и различий в их

процессах восприятия и символических системах. Вступая во взаимодействие с текстом, относящимся к другой культуре, переводчик сталкивается с проблемами неправильного понимания фрагментов текста, в которых отражены ценности и национальная специфика определенного культурно-языкового сообщества. В результате возникает барьер в понимании и самой идеи текста.[3]

Во многих странах стратегия развития образования определяется приоритетами общей стратегии развития стран.[4] К тому же при сравнении культур в процессе перевода может обнаружиться отсутствие в языке перевода концепций культуры языка оригинала, что приводит к появлению смысловых лакун. Являясь представителем другой культуры, переводчик выполняет функцию «посредника», который переносит в иную культурно-языковую среду элементы оригинального текста, не понимаемые читателями адекватно. При сравнении оригинального и переведенного текстов нередко обнаруживается не имеющая эквивалентов лексика, что подтверждает наличие эндемичных концепций в мировоззрении носителей языка оригинала и языка перевода. Поэтому, чтобы компенсировать вышеуказанные культурологические «лакуны», переводчик в таких случаях вводит в текст элементы культуры реципиента, что искажает восприятие читателями переведенного текста.

Литература:

1. Жабборова, Э. Р., & Эрназарова, М. Н. (2022). Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности. *Science and Education*, 3(3),708-712.
2. Инамова, Д. Э. Взаимодействие и взаимоявление языка и культуры в процессе перевода / Д. Э. Инамова. — Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 949-951. — URL: <https://moluch.ru/archive/87/16857/> (дата обращения: 19.09.2022).
3. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.,1998.
4. Эрназарова, М. Н. (2020). Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (1-6), 157-160.
5. Эрназарова М., Жабборова Э. Педагогические технологии на уроках русского языка //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/S. – С. 251-256.